

Επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών και σχολικό κλίμα

Τρικόλης Κωνσταντίνος¹, Φικάρδου Ευανθία²

¹ΜΕδ Διδακτολογίας, ΜΑ

Εφαρμοσμένης Κλινικής Κοινωνιολογίας
και Τέχνης, ΠΕ86, ΠΕ03, ²Μsc Ειδικής Αγωγής και
Εκπαίδευσης, ΠΕ88.03

trikalis@gmail.com, fikardoueva@hotmail.com

Περίληψη

Η παρούσα μελέτη αναλύει τη σχέση μεταξύ της επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών και του σχολικού κλίματος στα Ελληνικά σχολεία. Προτείνεται η ανάπτυξη προγραμμάτων επαγγελματικής ανάπτυξης που θα προωθούν θετικότερο σχολικό περιβάλλον. Η μελέτη συνιστά την εστίαση σε στρατηγικές που ενισχύουν τις συνεργατικές δεξιότητες και τη συνεχή υποστήριξη των εκπαιδευτικών. Απαιτείται περαιτέρω έρευνα για την κατανόηση των προκλήσεων του στρατηγικού σχεδιασμού και την ευρύτερη εφαρμογή στην εκπαιδευτική πολιτική, λαμβάνοντας υπόψη τις περιορισμένες πτυχές της μελέτης περίπτωσης. Τα αποτελέσματα υποστηρίζουν τη θετική συσχέτιση μεταξύ των PLC και των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών για το σχολικό κλίμα.

Λέξεις κλειδιά: Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών, σχολικό κλίμα, προγράμματα επαγγελματικής ανάπτυξης

Abstract

This case study examines the connection between the professional development of educators and the school climate in Greek schools. It is suggested that professional development programs be developed that promote a positive school environment. The study recommends focusing on strategies that improve educators' collaboration skills and ongoing support. Considering the limited aspects of the case study, further research is needed to understand the challenges of strategic planning and broader implementation in education policy. The results demonstrate a positive correlation between PLCs and educators' perceptions of school climate.

Keywords: Professional Teacher Development, School Climate, professional development programs

Εισαγωγή

Η έρευνα επικεντρώνεται στη σύνδεση μεταξύ της επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών και του σχολικού κλίματος. Επισημαίνεται πως, στα Ελληνικά σχολεία, λείπουν συγκεκριμένες στρατηγικές που θα μπορούσαν να ενοποιήσουν αυτά τα δύο στοιχεία με τρόπο που να βελτιώνει την ποιότητα της εκπαίδευσης. Για να αντιμετωπιστεί αυτή η πρόκληση, τονίζεται η ανάγκη για προγράμματα επαγγελματικής ανάπτυξης που όχι μόνο εστιάζουν στην ενίσχυση των εκπαιδευτικών δεξιοτήτων, αλλά και προωθούν ένα θετικό και υποστηρικτικό σχολικό περιβάλλον. Έτσι, οι εκπαιδευτικοί καλούνται να καλλιεργούν ένα κλίμα συνεργασίας και ενθάρρυνσης, το οποίο συμβάλλει στην επιτυχία των μαθητών και στη δημιουργία μιας θετικής σχολικής κουλτούρας. Για τον λόγο αυτό, προτείνεται να εφαρμοστεί παρέμβαση βασισμένη στη θεωρία ροής (Flow Theory).

Η θεωρία ροής περιγράφει την κατάσταση βέλτιστης δέσμευσης και εστίασης σε μία εργασία καθώς τα άτομα βιώνουν μια ισορροπία μεταξύ πρόκλησης και δεξιοτήτων, οδηγώντας τον εαυτό σε αυξημένα κίνητρα και απόδοση. Η παροχή σαφών στόχων, η άμεση ανατροφοδότηση, η αίσθηση ελέγχου, δημιουργούν ένα περιβάλλον μάθησης που ενθαρρύνει τη βαθιά δέσμευση και την ενεργό συμμετοχή μαθητών από διαφορετικά υπόβαθρα. Η θεωρία της ροής προτείνει πλήρη εστίαση και αφοσίωση σε μια δραστηριότητα (πχ ζωγραφική), προσφέροντας δημιουργικότητα και αποτελεσματικότητα και στους εκπαιδευτικούς (Csikszentmihalyi, 2013). Προηγούμενες μελέτες υποστηρίζουν την επίδραση της επαγγελματικής ανάπτυξης και της θεωρίας της ροής στην εκπαιδευτική πρακτική και την

ατομική ικανοποίηση (Csikszentmihalyi, 2013). Η ροή (4F) (Focus, Freedom, Feedback, 4%) περιγράφει την κατάσταση βέλτιστης δέσμευσης και εστίασης σε μία εργασία καθώς τα άτομα βιώνουν ισορροπία μεταξύ πρόκλησης και δεξιοτήτων, οδηγώντας τον εαυτό σε αυξημένα κίνητρα και απόδοση (πρόκληση στόχων αυξημένη κατά 4%). Η προώθηση συνθηκών που προκαλούν ροή, όπως ισορροπημένες προκλήσεις, σαφείς στόχοι και άμεση ανατροφοδότηση, μπορεί να ενισχύσει την επαγγελματική δέσμευση και την αίσθηση ολοκλήρωσης των εκπαιδευτικών (Franco et al., 2017; Kang et al., 2022). Οι εμπειρίες ροής έχουν συνδεθεί με αυξημένη εργασιακή ικανοποίηση και ευημερία μεταξύ των εκπαιδευτικών (Kun & Gadanez, 2022), δημιουργικότητα και αποτελεσματικότητα, γεγονός που αναμένεται ότι επηρεάζει θετικά το σχολικό κλίμα (Shernoff et al., 2014).

Το ερευνητικό σχέδιο αναπτύχθηκε με στόχο την κατανόηση του τρόπου βελτίωσης των προγραμμάτων επαγγελματικής ανάπτυξης, ώστε να ενισχυθούν οι θετικές αλληλεπιδράσεις μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών, καθώς και να βελτιωθεί συνολικά η εκπαιδευτική εμπειρία. Για αυτό, περιλαμβάνει την βιβλιογραφική αναζήτηση μεθόδων για την προαγωγή της συνεργασίας και της επικοινωνίας μεταξύ εκπαιδευτικών, ώστε να δημιουργηθεί ένα υποστηρικτικό περιβάλλον μάθησης. Η έρευνα εξετάζει, επίσης, τρόπους με τους οποίους η επαγγελματική ανάπτυξη μπορεί να ενισχύσει την αίσθηση κοινότητας και να οδηγήσει σε βελτιωμένες διδακτικές πρακτικές που προάγουν την επιτυχία των μαθητών και τη συνολική ποιότητα του σχολικού κλίματος.

Σκοπός της έρευνας είναι ο εντοπισμός στοιχείων που συνδέονται με το θετικό σχολικό κλίμα και τη βελτίωση των εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων, ενώ παράλληλα καινοτομεί με την ανάπτυξη στρατηγικών για τη βελτίωση της εκπαιδευτικής εμπειρίας.

Οι στόχοι της μελέτης περιλαμβάνουν την ανάλυση των παραγόντων που επηρεάζουν τις δράσεις των εκπαιδευτικών, την αξιολόγηση των πεποιθήσεων και των πρακτικών τους, καθώς και την εξέταση των στοιχείων της επαγγελματικής ανάπτυξης που επηρεάζουν το σχολικό κλίμα.

Η πρωτοτυπία της μελέτης έγκειται στην εστίαση στους τρόπους με τους οποίους οι εκπαιδευτικοί υποστηρίζονται και υλοποιούν προγράμματα επαγγελματικής ανάπτυξης, εξετάζοντας πώς αυτά επηρεάζουν τις στάσεις και τις προσεγγίσεις τους προς τη διδασκαλία. Αντί να εξετάζει απλώς το αποτέλεσμα, η μελέτη διερευνά τους μηχανισμούς που προάγουν την αποτελεσματική επαγγελματική ανάπτυξη και πώς αυτοί επηρεάζουν την ποιότητα της διδασκαλίας. Με αυτή την προσέγγιση, η μελέτη στοχεύει να εντοπίσει τα στοιχεία που μπορούν να δημιουργήσουν ένα θετικό σχολικό κλίμα, ενισχύοντας την αφοσίωση και τη δημιουργικότητα των εκπαιδευτικών, οδηγώντας τελικά σε βελτιωμένα εκπαιδευτικά αποτελέσματα.

Η μελέτη εξετάζει -μέσω της επιστημονικής βιβλιογραφίας- τη σχέση μεταξύ επαγγελματικής ανάπτυξης, θεωρίας ροής και σχολικού κλίματος για να εντοπίσει αποτελεσματικές στρατηγικές για προγράμματα επαγγελματικής ανάπτυξης που όχι μόνο υποστηρίζουν τους εκπαιδευτικούς, αλλά και συμβάλλουν στη διαμόρφωση ενός θετικού σχολικού κλίματος (Εικόνα 1).

Εικόνα 1: Σχεδιάγραμμα ερευνητικού μοντέλου

Οι στρατηγικές αυτές θα πρέπει να ενισχύουν την εκπαιδευτική εμπειρία τόσο για τους εκπαιδευτικούς όσο και για τους μαθητές. Για να επιτευχθεί αυτό, η μελέτη θα διερευνήσει

τρόπους με τους οποίους η επαγγελματική ανάπτυξη μπορεί να προωθήσει την ανταλλαγή της άρρητης (σιωπηρής) γνώσης, και την υποστήριξη μεταξύ των εκπαιδευτικών, δημιουργώντας έτσι ένα περιβάλλον που προάγει τη συνεργασία και την καινοτομία στη διδασκαλία. Οι στρατηγικές που θα αναπτυχθούν αναμένεται να έχουν θετικό αντίκτυπο στην ποιότητα της διδασκαλίας και της μαθησιακής εμπειρίας.

Η ερευνητική υπόθεση αναφέρει ότι η επαγγελματική ανάπτυξη, η θεωρία ροής και το σχολικό κλίμα συνεισφέρουν στη βελτίωση της διδασκαλίας και του περιβάλλοντος του σχολείου.

Τα αποτελέσματα υπογραμμίζουν τη σημασία της σιωπηρής εμπειρογνωμοσύνης των εκπαιδευτικών, της θεωρίας της ροής, και της επαγγελματικής ανάπτυξης, και την επίδραση που έχουν στη δημιουργία ενός θετικού σχολικού κλίματος. Παρέχεται έτσι μια σαφή εικόνα των σχέσεων μεταξύ αυτών των παραγόντων και προσφέρεται έδαφος για συζήτηση και μελλοντική έρευνα. Οι εκπαιδευτικοί πιστεύουν ότι οι Επαγγελματικές Κοινότητες Μάθησης (PLC), η ενδυνάμωση, η οργανωσιακή μάθηση, και η επαγγελματική ανάπτυξη με βάση την κοινότητα, ενισχύουν το σχολικό κλίμα μέσω της συνεργασίας και της κοινής λήψης αποφάσεων, δημιουργώντας ένα υποστηρικτικό περιβάλλον και προάγοντας την επαγγελματική ανάπτυξη. Θεωρούν ότι η συνεργασία, η πολιτισμική ευαισθησία και η υποστήριξη είναι κρίσιμοι παράγοντες για ένα θετικό σχολικό κλίμα. Οι συνεργατικές δραστηριότητες, όπως θα διαπιστωθεί στη συνέχεια, ενισχύουν την αυτοαποτελεσματικότητα και τις αντιλήψεις για ασφαλές ομαδικό κλίμα ενώ τα υποστηρικτικά περιβάλλοντα, με συναισθηματική και ενημερωτική υποστήριξη, ενισχύουν τη δέσμευση των εκπαιδευτικών στην επαγγελματική ανάπτυξη.

Βιβλιογραφική επισκόπηση

Η βιβλιογραφική επισκόπηση επικεντρώνεται σε τρεις βασικούς τομείς: τη σιωπηρή εμπειρογνωμοσύνη των εκπαιδευτικών, τη θεωρία της ροής, και την επαγγελματική ανάπτυξη, εξετάζοντας τον τρόπο με τον οποίο αυτά τα στοιχεία συνδέονται και επηρεάζουν το σχολικό κλίμα και την ποιότητα της διδασκαλίας.

Σιωπηρή εμπειρογνωμοσύνη των εκπαιδευτικών: Η σιωπηρή εμπειρογνωμοσύνη (ή αλλιώς άρρητη γνώση) αναφέρεται στη γνώση που αποκτούν οι εκπαιδευτικοί μέσω της εμπειρίας τους, η οποία, συνήθως, δεν εκφράζεται άμεσα. Πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με αυτή τη γνώση παρέχει ο Polanyi, ο οποίος υπογραμμίζει ότι οι εκπαιδευτικοί με σιωπηρή εμπειρογνωμοσύνη είναι συχνά πιο ευέλικτοι και δημιουργικοί στη διδασκαλία τους (Polanyi & Sen, 2009). Ο Egaut (2000) συμφωνεί, τονίζοντας ότι οι έμπειροι εκπαιδευτικοί με τη σιωπηρή γνώση τείνουν να δημιουργούν θετικά σχολικά περιβάλλοντα που προάγουν τη συνεργασία και την καινοτομία (Egaut, 2000). Οι εκπαιδευτικοί αυτοί συχνά γίνονται μέντορες για τους νεότερους εκπαιδευτικούς, συμβάλλοντας έτσι στη δημιουργία επαγγελματικών κοινοτήτων μάθησης (Whitcomb, 2014). Η σημασία της σιωπηρής γνώσης στη διδασκαλία της τέχνης και του σχεδιασμού, μπορεί να ενισχύσει τη δημιουργικότητα και την επικοινωνία στις εκπαιδευτικές πρακτικές (Budge, 2016). Σχεδόν στο σύνολο της επαγγελματικής πρακτικής τους, οι έμπειροι εκπαιδευτικοί διαθέτουν σιωπηρή γνώση που ενισχύει τις διδακτικές τους ικανότητες, προάγοντας τη δημιουργικότητα και την προσαρμοστικότητα στην τάξη (Ng et al., 2015). Έτσι, η συσσώρευση σιωπηρής γνώσης μέσω της εμπειρίας, της παρατήρησης και των αλληλεπιδράσεων με συναδέλφους και μαθητές είναι ζωτικής σημασίας για τη μετατροπή των αρχαρίων σε ειδικούς (Nevalainen et al., 2018). Συνεπώς, η ενσωμάτωση της σιωπηρής γνώσης, των αξιών και των σκέψεων των εκπαιδευτικών στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων είναι απαραίτητη για αποτελεσματικές διδακτικές πρακτικές (Ferrero et al., 2021).

Επαγγελματική ανάπτυξη: Η επαγγελματική ανάπτυξη είναι κρίσιμη για τη βελτίωση της ποιότητας της διδασκαλίας. Ο Avidon-Ungar (2016) τονίζει ότι η ποιότητα της επαγγελματικής ανάπτυξης σχετίζεται με το επίπεδο οργανωσιακής μάθησης στα σχολεία (Avidon-Ungar, 2016). Από την άλλη, οι Vural & Konakli (2022) επισημαίνουν ότι η εποικοδομητική αντιμετώπιση θεμάτων κοινωνικής δικαιοσύνης από τους εκπαιδευτικούς μπορεί να προάγει ένα θετικό σχολικό κλίμα, επηρεάζοντας θετικά τη στάση των γονέων και των μαθητών προς το σχολείο (Vural & Konakli, 2022).

Οι PLC αναγνωρίζονται ως στρατηγική για την ανάπτυξη του σχολείου και τη βελτίωση της απόδοσης των εκπαιδευτικών, τη μείωση της απομόνωσης και την αύξηση της ικανότητας εργασίας για τη δημιουργία ενός παραγωγικού σχολικού περιβάλλοντος (Affandi et al., 2019). Όμως, η αποτελεσματικότητα των επαγγελματικών κοινοτήτων μάθησης στην ενίσχυση της ανάπτυξης των εκπαιδευτικών υπογραμμίζεται από την ικανότητά τους να βελτιώνουν τον επαγγελματισμό των εκπαιδευτικών και να συμβάλλουν στα μαθησιακά αποτελέσματα των μαθητών (Antinluoma et al., 2018).

Τα προγράμματα επαγγελματικής ανάπτυξης, επίσης παίζουν κρίσιμο ρόλο στη διαμόρφωση του σχολικού κλίματος και στην ενίσχυση της επαγγελματικής ικανοποίησης των εκπαιδευτικών. Η διαμόρφωση αυτών των προγραμμάτων απαιτεί προσεκτική ανάλυση, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη για συνεχή υποστήριξη και την ενθάρρυνση της πολιτισμικής ευαισθησίας (Vural & Konaklı, 2022). Τέλος, υπάρχει ανάγκη για περισσότερη έρευνα που θα εξετάσει πώς τα προγράμματα επαγγελματικής ανάπτυξης επηρεάζουν συγκεκριμένα το σχολικό κλίμα και την ποιότητα της διδασκαλίας (κενό για την παρούσα έρευνα μέσω RGT).

Επαγγελματικές κοινότητες μάθησης (PLC) και συνεχής κατάρτιση είναι στρατηγικές που υποστηρίζουν την ανάπτυξη των εκπαιδευτικών, βοηθώντας τους να βελτιώνουν συνεχώς τις δεξιότητές τους. Συνεπώς, η δημιουργία επαγγελματικών κοινοτήτων μάθησης προάγει τη συνεργασία και την ανταλλαγή ιδεών μεταξύ εκπαιδευτικών. Αυτές οι κοινότητες μπορούν να συμβάλουν σε ένα πιο υποστηρικτικό σχολικό κλίμα, ενισχύοντας την ποιότητα της διδασκαλίας. Εμβαθύνοντας στη συλλογιστική, το σχολικό κλίμα είναι ένα πολύπλοκο και δυναμικό σύστημα που επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών, της διοίκησης του σχολείου και της συμμετοχής των γονέων (Madsen & Hipp, 1999). Ένα θετικό σχολικό κλίμα μπορεί να οδηγήσει σε καλύτερες μαθησιακές εμπειρίες και υψηλότερα επίπεδα ικανοποίησης των εκπαιδευτικών. Ωστόσο, ο αντίκτυπος της επαγγελματικής ανάπτυξης στο σχολικό κλίμα μπορεί να ποικίλλει, με κάποιες μελέτες να αναφέρουν αρνητικές επιδράσεις, γεγονός που υπογραμμίζει τη σημασία της ποιότητας των προγραμμάτων επαγγελματικής ανάπτυξης (Favre & Knight, 2016).

Εν κατακλείδι, η βιβλιογραφία υπογραμμίζει τη σημασία της επαγγελματικής ανάπτυξης, του σχολικού κλίματος και των προγραμμάτων επαγγελματικής ανάπτυξης στη διαμόρφωση ενός θετικού εκπαιδευτικού περιβάλλοντος. Ωστόσο, υπάρχουν διάφορα ερευνητικά κενά που πρέπει να καλυφθούν για να κατανοηθούν καλύτερα οι λεπτομέρειες αυτής της σχέσης ώστε να βελτιωθεί η επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών και να υποστηριχθεί ένα θετικό σχολικό κλίμα. Για το λόγο αυτό η εκπαιδευτικοί του δείγματος ερωτήθηκαν μέσω πλεγμάτων ρεπερτορίου (RGT).

Μεθοδολογία

Χρησιμοποιώντας μικτή μεθοδολογία, η μελέτη ανέλυσε την προσπάθεια της επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών για την προώθηση πρακτικών για πιο θετικό σχολικό κλίμα, αξιολογώντας τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών μέσω RGT ημιδομημένων συνεντεύξεων σε ομάδες εστίασης και ατομικές κλινικές συνεδρίες (Σχήμα 1).

1	Ανάπτυξη εκπίκων	Πρακτικές Εκπίκων	Σχολικό κλίμα	5
Δίεγμηση				Αυτονομία
Δυσαρέσκεια				Ικανοποίηση
Απάθεια				Υποστήριξη
Αταξία				Συνεργασία
Ελλείψεις				Ποιότητα
Χαμηλή εμπιστοσύνη				Προσβασιμότητα
Δυσκολίες συνεργασίας				Ανοχήτητα
Απόμακρος				Διαθεσιμότητα

Quick Edit Area
Client: bgym

Σχήμα 1: το πλέγμα ρεπερτορίου με τις διπολικές κατασκευές πεντάβαθμης κλίμακας

Η συλλογή δεδομένων με αξιοποιημένες άρρητες γνώσεις στο πεδίο πρακτικής, σχεδιάστηκε για να αναδείξει την επίδραση της θεωρίας ροής στη διδασκαλία, το υποστηρικτικό σχολικό κλίμα και τις PLC. Η μεθοδολογία της παρούσας μελέτης ακολουθεί μια προσέγγιση μικτής μεθόδου, συνδυάζοντας ποσοτικά και ποιοτικά δεδομένα για μια ολοκληρωμένη ανάλυση της επίδρασης της επαγγελματικής ανάπτυξης στο σχολικό κλίμα. Χρησιμοποιείται το εργαλείο RGT (Repertory Grid Technique), το οποίο επιτρέπει την αξιολόγηση των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών μέσω μιας δομημένης προσέγγισης που εφαρμόζεται από το 1950 από τον ιδρυτή της Θεωρίας Προσωπικών Κατασκευών, George Kelly. Συγκεκριμένα, η μελέτη βασίζεται σε συνεντεύξεις με 22 εκπαιδευτικούς, οι οποίοι παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τις εμπειρίες τους από προγράμματα επαγγελματικής ανάπτυξης και αναφέρουν προσωπικές εμπειρίες σχετικά με την επιρροή και τις αντιλήψεις τους για το σχολικό κλίμα. Οι εκπαιδευτικοί προέρχονται από διάφορα εκπαιδευτικά πλαίσια, προσφέροντας μια ποικιλόμορφη εικόνα των πρακτικών και των προσεγγίσεων στην επαγγελματική ανάπτυξη και η δειγματοληψία ακολούθησε την τεχνική χιονοστιβάδας.

Τα δεδομένα που συλλέγονται αναλύονται με το εργαλείο RGT, επιτρέποντας την αναγνώριση κοινών θεμάτων και προτύπων στις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών. Η ποσοτική ανάλυση των δεδομένων παρέχει μια στατιστική επισκόπηση των τάσεων και των συνδέσεων μεταξύ των στοιχείων της επαγγελματικής ανάπτυξης και του σχολικού κλίματος, ενώ η ποιοτική ανάλυση επιτρέπει την εμβάθυνση στις προσωπικές εμπειρίες και την κατανόηση των παραγόντων που επηρεάζουν τις αντιλήψεις αυτές. Η μεθοδολογία της μικτής μεθόδου επιτρέπει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση, συνδυάζοντας αριθμητικά δεδομένα με πιο πλούσιες ποιοτικές περιγραφές, παρέχοντας έτσι μια ευρεία και βαθιά κατανόηση του αντικειμένου της μελέτης.

Πιο συγκεκριμένα, εξετάζει την επίδραση της σιωπηρής εμπειρογνομοσύνης 12 εκπαιδευτικών Γυμνασίου για το σχολικό κλίμα και στην επαγγελματική τους ανάπτυξη, χρησιμοποιώντας τη θεωρία της ροής ως πλαίσιο αναφοράς. Για τον τριγωνισμό των δεδομένων, η προσέγγιση βασίζεται σε μια συστηματική βιβλιογραφική ανασκόπηση, συνεντεύξεις με τους εκπαιδευτικούς, και ανάλυση των δεδομένων μέσω ποιοτικών μεθόδων θεματικής ανάλυσης. Για την απόκτηση ποιοτικών δεδομένων, πραγματοποιήθηκαν ατομικές συνεντεύξεις με 6 εκπαιδευτικούς από διάφορα εκπαιδευτικά πλαίσια. Οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί επιλέχθηκαν με βάση την εμπειρία τους, συμπεριλαμβανομένων τόσο έμπειρων εκπαιδευτικών όσο και νεοεισερχόμενων στον κλάδο. Οι συνεντεύξεις ήταν ημιδομημένες, επιτρέποντας στους εκπαιδευτικούς να μοιραστούν τις απόψεις τους για τη σιωπηρή (άρρητη) γνώση σε ομάδες εστιασμένης συζήτησης, τη θεωρία της ροής, και την επαγγελματική ανάπτυξη. Οι συνεντεύξεις κάλυψαν θέματα όπως η φύση της σιωπηρής γνώσης, ο ρόλος της θεωρίας της ροής στη διδασκαλία ως ρουτίνα μάθησης, και οι πρακτικές που θεωρούνται αποτελεσματικές για την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών. Επίσης, διερευνήθηκε ο τρόπος με τον οποίο 4 εκπαιδευτικοί μέντορες μοιράζονται τη σιωπηρή γνώση τους με άλλους συναδέλφους ή νεότερους εκπαιδευτικούς, σε ψηφιακές πλατφόρμες επαγγελματικών κοινοτήτων μάθησης PLC (zelexio.com).

Αποτελέσματα

Τα ευρήματα της μελέτης, βασισμένα στη μεθοδολογία ανάλυσης των προσωπικών κατασκευών του George Kelly, δείχνουν μια ξεκάθαρη θετική συσχέτιση μεταξύ της συμμετοχής σε συνεργατικές κοινότητες επαγγελματικής μάθησης και των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών για το σχολικό κλίμα (Σχήμα 2). Οι εκπαιδευτικοί που εμπλέκονται ενεργά σε τέτοιες κοινότητες τείνουν να έχουν πιο θετική άποψη για το περιβάλλον του σχολείου τους και την επαγγελματική τους ανάπτυξη. Συγκεκριμένα, οι εκπαιδευτικοί που συμμετέχουν σε συνεργατικές κοινότητες αναφέρουν αυξημένη αίσθηση υποστήριξης, ενίσχυση των διδακτικών τους δεξιοτήτων και μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση στην αντιμετώπιση των προκλήσεων στην τάξη. Αυτές οι θετικές εμπειρίες επηρεάζουν άμεσα την αντίληψή τους για το σχολικό κλίμα, δημιουργώντας ένα κύκλο βελτιώσεων που ενισχύει τη συνολική ποιότητα του σχολείου. Η συμμετοχή σε συνεργατικές κοινότητες, για τους μέντορες, προάγει την ανταλλαγή γνώσης, τη συζήτηση νέων ιδεών και την ανάπτυξη καινοτόμων πρακτικών

διδασκαλίας. Αυτές οι αλληλεπιδράσεις οδηγούν σε μια πιο δεκτική και θετική προσέγγιση στη διδασκαλία, που με τη σειρά της συμβάλλει στη δημιουργία ενός θετικού σχολικού κλίματος.

Σχήμα 2: PCA Analysis (Λογισμικό GridSuite)

Οι εκπαιδευτικοί αναφέρουν ότι η αίσθηση “του ανήκειν” ως μέρος μιας υποστηρικτικής κοινότητας, συμβάλλει, επίσης, στη βελτίωση της ηθικής και της αποτελεσματικότητας τους, επηρεάζοντας θετικά τόσο τους ίδιους όσο και τους μαθητές τους.

Οι συνεντεύξεις με τους εκπαιδευτικούς αποκάλυψαν επίσης ότι η συνεχής υποστήριξη και η αυτονομία είναι κρίσιμες για την επιτυχή εφαρμογή νέων διδακτικών στρατηγικών. Η συνεχής υποστήριξη από συναδέλφους, διευθυντές και Διευθύνσεις Εκπαίδευσης δημιουργεί ένα περιβάλλον όπου οι εκπαιδευτικοί αισθάνονται ενθάρρυνση ώστε να δοκιμάζουν νέες προσεγγίσεις και να αναπτύσσουν τις δεξιότητές τους. Όπως αναφέρουν, τους παρέχεται ένα αίσθημα ασφάλειας που τους επιτρέπει να αναλαμβάνουν ρίσκα και να καινοτομούν χωρίς τον φόβο αποτυχίας. Η αυτονομία, από την άλλη, δίνει στους εκπαιδευτικούς την ελευθερία να προσαρμόζουν τις στρατηγικές τους στις ιδιαίτερες ανάγκες των μαθητών τους και της τάξης τους, ενισχύει το αίσθημα της κυριότητας στη διαδικασία διδασκαλίας, καθιστώντας τους πιο πρόθυμους να εφαρμόζουν νέες ιδέες και πρακτικές. Όπως τονίζουν στις συνεντεύξεις, όταν έχουν τη δυνατότητα να λαμβάνουν αποφάσεις σχετικά με τη διδασκαλία τους, είναι πιο πιθανό να εμπλακούν σε καινοτόμες πρακτικές και να συμβάλουν στη δημιουργία ενός θετικού σχολικού κλίματος.

Από την άλλη πλευρά, οι συνεντεύξεις επισημαίνουν ότι η έλλειψη συνεχούς υποστήριξης ή αυτονομίας μπορεί να είναι εμπόδιο στην εφαρμογή νέων στρατηγικών, οδηγώντας σε απογοήτευση και απροθυμία για αλλαγή. Οι 3 εκπαιδευτικοί που δεν αισθάνονται υποστήριξη ή που περιορίζονται από υπερβολικούς κανόνες και κατευθύνσεις, αντιμετωπίζουν μεγαλύτερη δυσκολία στην προσαρμογή σε νέες μεθόδους διδασκαλίας και στην προαγωγή ενός θετικού σχολικού κλίματος.

Συζήτηση

Η μελέτη υπογραμμίζει την αξία αποκωδικοποίησης της σιωπηρής γνώσης των εκπαιδευτικών για ενίσχυση των διδακτικών πρακτικών και εφαρμογής ενός πιο θετικού σχολικού κλίματος. Προτείνεται η ενίσχυση των επαγγελματικών κοινοτήτων, η προώθηση της θεωρίας ροής, η ενίσχυση της μεντορικής καθοδήγησης, η εστίαση στην πολιτιστική ευαισθησία για θετικό σχολικό κλίμα. Φαίνεται ότι οι εκπαιδευτικοί που βιώνουν ρουτίνα ροής εμπνέουν τους μαθητές και δημιουργούν θετικό περιβάλλον. Η μελλοντική έρευνα πρέπει να επεκτείνει την ανάλυση σε περισσότερα σχολεία και εκπαιδευτικούς, ενώ πρέπει να εξετάσει περισσότερες παραμέτρους που επηρεάζουν την εφαρμογή της θεωρίας της ροής στη διδασκαλία.

Εν κατακλείδι, όπως ενισχύεται από τη βιβλιογραφική αναδίφηση, υπάρχουν στρατηγικές επαγγελματικής ανάπτυξης που προωθούν θετικό σχολικό κλίμα και ενισχύουν την εκπαιδευτική εμπειρία, θέματα που αναδείχθηκαν και στις συνεντεύξεις: οι

Επαγγελματικές Κοινότητες Μάθησης (PLCs), η καλλιέργεια συναισθήματος ροής, η μεντορική ενδυνάμωση και οργανωσιακή μάθηση, η πολιτισμική ενσωμάτωση με προγράμματα επαγγελματικής ανάπτυξης βασισμένα στην κοινότητα (πχ T4I για ενσωμάτωση προσφυγικών πληθυσμών, AI4AL AI για ενήλικες), η προκοινωνική εκπαίδευση στα νήπια για τη μείωση άγχους και εξουθένωσης (Foster, 2023), οι αλληλεπιδράσεις δασκάλων για θετικές αντιλήψεις (Gningue et al., 2022), η πολυπολιτισμική εκπαίδευση (Choi & Lee, 2020), οι στρατηγικές παρέμβασης θετικής συμπεριφοράς, τα μοντέλα επαγγελματικής ανάπτυξης μέσω μελετών περίπτωσης, οι καινοτόμες πρακτικές βασισμένες στην έρευνα, η μεντορική καθοδήγηση για ηγετικούς ρόλους, και οι πρωτοβουλίες κοινωνικο-συναισθηματικής ανάπτυξης με ομάδες εμπειρογνομώνων.

Τα ευρήματα από τις συνεντεύξεις υποδεικνύουν ότι οι εκπαιδευτικοί χρειάζονται τόσο υποστήριξη όσο και αυτονομία για να επιτύχουν την καλύτερη δυνατή επαγγελματική ανάπτυξη και να συμβάλλουν αποτελεσματικά στη βελτίωση του σχολικού κλίματος. Ως εκ τούτου, αυτά τα στοιχεία πρέπει να αποτελούν βασικά χαρακτηριστικά των προγραμμάτων επαγγελματικής ανάπτυξης και της σχολικής διοίκησης. Εξ άλλου, οι εκπαιδευτικές κοινότητες μάθησης PLC προωθούν τη συνεργασία και την ανταλλαγή ιδεών, ενισχύοντας το σχολικό κλίμα και βελτιώνοντας τη διδασκαλία, και φαίνεται να διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στην προώθηση της ανταλλαγής άρρητης γνώσης μεταξύ των εκπαιδευτικών του δείγματος, φαινόμενο το οποίο και άλλοι ερευνητές επισήμαναν (Y. Sanchez, 2018).

Οι ερευνητικοί στόχοι επιτεύχθηκαν: 1) Ανάλυση παραγόντων που επηρεάζουν δράσεις και αποφάσεις εκπαιδευτικών, 2) Αξιολόγηση πεποιθήσεων και πρακτικών εκπαιδευτικών σχετικά με την επαγγελματική ανάπτυξη και επίδραση στο σχολικό κλίμα, 3) Εξέταση στοιχείων επαγγελματικής ανάπτυξης που επιδρούν άμεσα στο σχολικό κλίμα. Η ολιστική αυτή προσέγγιση των στόχων συμβάλλει στην κατανόηση των παραγόντων που επηρεάζουν το σχολικό κλίμα και την ανάπτυξη στρατηγικών για τη βελτίωση της επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών.

Η μελέτη καταλήγει στο συμπέρασμα ότι τα προγράμματα επαγγελματικής ανάπτυξης θα πρέπει να εστιάζουν στην καλλιέργεια συνεργατικών δεξιοτήτων, στην ενίσχυση της διαπολιτισμικής ευαισθησίας και στην παροχή συνεχούς υποστήριξης στους εκπαιδευτικούς. Η ανάπτυξη συνεργατικών δεξιοτήτων επιτρέπει στους εκπαιδευτικούς να εργάζονται αποτελεσματικά σε ομάδες, να μοιράζονται ιδέες και να συνεργάζονται για την επίλυση προβλημάτων. Αυτή η ικανότητα είναι ζωτικής σημασίας για τη δημιουργία επαγγελματικών κοινοτήτων μάθησης και για την προώθηση ενός θετικού σχολικού κλίματος. Η διαπολιτισμική ευαισθησία αναφέρεται στην ικανότητα των εκπαιδευτικών να κατανοούν και να σέβονται τις πολιτισμικές διαφορές των μαθητών τους και των συναδέλφων τους. Η ενσωμάτωση της διαπολιτισμικής αντίληψης στα προγράμματα επαγγελματικής ανάπτυξης προωθεί ένα περιβάλλον χωρίς αποκλεισμούς, όπου όλοι αισθάνονται σεβασμό και αποδοχή, δημιουργώντας έτσι ένα θετικό και υποστηρικτικό σχολικό κλίμα. Τέλος, η συνεχής υποστήριξη είναι απαραίτητη για τους εκπαιδευτικούς που προσπαθούν να αναπτύξουν νέες δεξιότητες και να προσαρμόσουν τις διδακτικές τους προσεγγίσεις.

Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η σιωπηρή εμπειρογνομοσύνη και η θεωρία της ροής μπορούν να επηρεάσουν θετικά την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών και το σχολικό κλίμα. Οι εκπαιδευτικοί που μπορούν να αξιοποιήσουν τη σιωπηρή γνώση τους για να βελτιώσουν τις διδακτικές τους πρακτικές τείνουν να συμβάλλουν σε ένα θετικό σχολικό κλίμα. Επιπλέον, οι εκπαιδευτικοί που δήλωσαν ότι βιώνουν ροή στη διδασκαλία τους είναι πιο πιθανό να εμπνεύσουν τους μαθητές και τους συναδέλφους τους, δημιουργώντας έτσι ένα κύμα θετικής ενέργειας σε όλο το σχολείο. Ωστόσο, εφόσον υπάρχουν προκλήσεις στην εφαρμογή πρακτικών που προάγουν τη σιωπηρή γνώση και τη ροή, η ανάγκη για μεγαλύτερη καθοδήγηση, συνεργασία, και προγράμματα επαγγελματικής ανάπτυξης που προωθούν αυτές τις έννοιες είναι βασικά σημεία που απαιτούν προσοχή. Τα αποτελέσματα υπογραμμίζουν επίσης την ανάγκη για δράσεις που υποστηρίζουν το διαμοιρασμό και την επικοινωνία εμπειριών και άρρητης γνώσης μεταξύ των εκπαιδευτικών.

Η έρευνα καταδεικνύει θετική συσχέτιση μεταξύ αυτοαποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών, αντιλήψεων για ένα ασφαλές ομαδικό κλίμα και στάσεων προς εποικοδομητική συνεργασία. Η παροχή συνεργατικών πλαισίων προβληματισμού ενισχύει το θετικό σχολικό

κλίμα, ενώ η καλλιέργεια διαπολιτισμικής ευαισθησίας προάγει, ποιοτικό, χωρίς αποκλεισμούς και πολιτιστικά ανταποκρινόμενο περιβάλλον. Η υψηλότερη αντιληπτή εμπιστοσύνη συσχετίστηκε με συχνότερες, χρήσιμες αλληλεπιδράσεις για διδακτική έρευνα και η αυτορρυθμιζόμενη επαγγελματική ανάπτυξη, η συνεργασία και η δημιουργία κοινοτήτων μάθησης, ενισχύουν επίσης θετικά το σχολικό κλίμα. Η καλλιέργεια διαπολιτισμικής ευαισθησίας μέσω διεθνών εμπειριών ή άλλων μέσων μπορεί, επίσης, να συμβάλει σε ένα σχολικό κλίμα χωρίς αποκλεισμούς και πολιτιστικά ανταποκρινόμενο (πχ με συμμετοχή σε προγράμματα Erasmus), καθώς «υψηλότερα επίπεδα αντιληπτής εμπιστοσύνης» συσχετίζονται με «αναφορά πιο συχνών και χρήσιμων αλληλεπιδράσεων γύρω από τη διδακτική έρευνα με αποδείξεις» (Brown et al., 2016).

Συμπεράσματα

Η μελέτη υπογραμμίζει τη σημασία της ενίσχυσης των επαγγελματικών κοινοτήτων, της θεωρίας ροής και της πολιτιστικής ευαισθησίας για τη δημιουργία ενός θετικού σχολικού κλίματος. Οι εκπαιδευτικοί που βιώνουν ροή στη διδασκαλία τους εμπνέουν τους μαθητές τους και προκαλούν ένα θετικό περιβάλλον. Προκλήσεις στην εφαρμογή παρόμοιων στρατηγικών απαιτούν καθοδήγηση, συνεργασία και επαγγελματική ανάπτυξη. Όπως φαίνεται από την έρευνα, η σιωπηρή εμπειρογνωμοσύνη και η ενίσχυση της επαγγελματικής ανάπτυξης μέσω προγραμμάτων όπως οι Επαγγελματικές Κοινότητες Μάθησης προάγουν ένα θετικό σχολικό κλίμα. Η μελέτη δείχνει ότι η επαγγελματική ανάπτυξη, η θεωρία της ροής, και το σχολικό κλίμα είναι αλληλένδετα, και η κατάλληλη εφαρμογή τους μπορεί να οδηγήσει σε βελτίωση της ποιότητας της διδασκαλίας και του σχολικού κλίματος. Συνεπώς, με τη σωστή καθοδήγηση και υποστήριξη, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να αξιοποιήσουν τη σιωπηρή εμπειρογνωμοσύνη τους και να προωθήσουν ένα θετικό και συνεργατικό εκπαιδευτικό περιβάλλον.

Παρά τα ενδιαφέροντα ευρήματα, απαιτείται περισσότερη έρευνα για να κατανοηθούν πλήρως οι προκλήσεις που σχετίζονται με τον στρατηγικό σχεδιασμό και την ευρύτερη εκπαιδευτική πολιτική. Η περιορισμένη φύση της μελέτης περίπτωσης, που βασίζεται σε ένα μόνο Γυμνάσιο και σε μικρό αριθμό συμμετεχόντων, επιβάλλει προσεκτική ερμηνεία των αποτελεσμάτων. Επομένως, για να αποκτηθεί πιο ολοκληρωμένη κατανόηση των ζητημάτων, απαιτούνται μελλοντικές μελέτες που θα περιλαμβάνουν μεγαλύτερο και ποικιλόμορφο δείγμα σχολείων, καθώς και εκπαιδευτικούς από διαφορετικά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα. Επιπλέον, η επέκταση της έρευνας σε άλλα επίπεδα εκπαίδευσης και σε ευρύτερα γεωγραφικά πλαίσια θα βοηθήσει στην αποσαφήνιση των ποικίλων προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί και τα σχολεία κατά την εφαρμογή στρατηγικών επαγγελματικής ανάπτυξης. Οι περαιτέρω έρευνες θα πρέπει να εξετάσουν ποικίλες παραμέτρους, όπως την επιρροή της εκπαιδευτικής πολιτικής, τις διοικητικές πρακτικές, και τον αντίκτυπο των διαφορετικών τύπων σχολείων.

Με βάση τα συμπεράσματα της μελέτης, προτείνονται τα εξής: 1) Ενίσχυση των PLC για προώθηση συνεργασίας και ανταλλαγής σιωπηρής γνώσης, βελτίωσης και ενίσχυσης του σχολικού κλίματος, 2) προαγωγή της θεωρίας ροής στην επαγγελματική ανάπτυξη για υψηλότερη ικανοποίηση και αφοσίωση των εκπαιδευτικών, 3) ενίσχυση της μεντορικής καθοδήγησης και συνεργασίας για διαμοιρασμό εμπειρίας και την αποσαφήνιση της σιωπηρής γνώσης, 4) εστίαση σε παρεμβάσεις διαπολιτισμικής ευαισθησίας για θετικότερο συμπεριληπτικό αποτύπωμα σε πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα.

Η αυτοαποτελεσματικότητα, το ασφαλές ομαδικό κλίμα και η συνεργασία των εκπαιδευτικών συσχετίζονται θετικά, για αυτό η παροχή συνεργατικών πλαισίων και η διαχρονική ανάπτυξη διαπολιτισμικής ευαισθησίας θα ενισχύει το σχολικό κλίμα. Η υψηλότερη αντιληπτή εμπιστοσύνη συνδέεται με συχνότερες, χρήσιμες αλληλεπιδράσεις για τη διδακτική έρευνα στην τάξη και η αυτορρυθμιζόμενη επαγγελματική ανάπτυξη, η συνεργασία ετεροπαρατήρησης διδακτικής μεθοδολογίας στις κοινότητες μάθησης, προάγουν πιο θετικό σχολικό κλίμα. Απαιτείται όμως έρευνα σε διαφορετικά εκπαιδευτικά πλαίσια για περαιτέρω κατανόηση των προκλήσεων της επαγγελματικής ανάπτυξης και του σχολικού κλίματος.

Η παρούσα μελέτη εξέτασε την επίδραση της σιωπηρής εμπειρογνωμοσύνης των εκπαιδευτικών στο σχολικό κλίμα και στην επαγγελματική ανάπτυξη, εστιάζοντας στη θεωρία

της ροής. Τα αποτελέσματα υπογραμμίζουν ότι η σιωπηρή γνώση που αποκτούν οι εκπαιδευτικοί μέσω της εμπειρίας τους παίζει κρίσιμο ρόλο στη διαμόρφωση ενός θετικού σχολικού κλίματος. Εκπαιδευτικοί που αξιοποιούν την άρρητη τους γνώση μπορούν να δημιουργήσουν περιβάλλοντα μάθησης που προάγουν τη συνεργασία, την καινοτομία και την ευελιξία, συμβάλλοντας στη βελτίωση της συνολικής ποιότητας της διδασκαλίας. Συνεπώς, η θεωρία της ροής, προσφέρει ένα χρήσιμο πλαίσιο για την κατανόηση του τρόπου με τον οποίο οι εκπαιδευτικοί μπορούν να επιτύχουν υψηλότερα επίπεδα ικανοποίησης και αποτελεσματικότητας στη διδασκαλία τους. Παρά τα θετικά αποτελέσματα, η μελέτη ανέδειξε επίσης προκλήσεις που σχετίζονται με την επαγγελματική ανάπτυξη και το σχολικό κλίμα. Η έλλειψη σαφών μηχανισμών για τη μεταφορά σιωπηρής γνώσης και η ανάγκη για περισσότερη καθοδήγηση και υποστήριξη αποτελούν βασικά εμπόδια για την αποτελεσματική επαγγελματική ανάπτυξη, ειδικά για τους νεοεισερχόμενους εκπαιδευτικούς. Για αυτό το λόγο, η δημιουργία επαγγελματικών κοινοτήτων μάθησης που προάγουν τη συνεργασία και την ανταλλαγή εμπειριών είναι ζωτικής σημασίας για την επιτυχία των προγραμμάτων επαγγελματικής ανάπτυξης.

Βιβλιογραφικές αναφορές:

- Affandi, L. H., Ermiana, I., & Makki, M. (2019). *Effective Professional Learning Community Model for Improving Elementary School Teachers' Performance*.
<https://doi.org/10.2991/iccie-18.2019.54>
- Antinluoma, M., Ilomaki, L., Lahti-Nuuttila, P., & Toom, A. (2018). Schools as Professional Learning Communities. *Journal of Statistics Education: An International Journal on the Teaching and Learning of Statistics*, 7(5), 76. <https://doi.org/10.5539/jel.v7n5p76>
- Avidov-Ungar, O. (2016). School-Based Professional Development as an Organizational Learning Mechanism. *International Journal of Educational Reform*.
<https://doi.org/10.1177/105678791602500102>
- Brown, C., Daly, A., & Liou, Y.-H. (2016). Improving trust, improving schools: Findings from a social network analysis of 43 primary schools in England. *Journal of Professional Capital and Community*, 1(1), 69–91. <https://doi.org/10.1108/JPC-09-2015-0004>
- Budge, K. (2016). Teaching art and design: Communicating creative practice through embodied and tacit knowledge. *Arts and Humanities in Higher Education*, 15(3-4), 432–445. <https://doi.org/10.1177/1474022215592247>
- Choi, S., & Lee, S. W. (2020). Enhancing Teacher Self-Efficacy in Multicultural Classrooms and School Climate: The Role of Professional Development in Multicultural Education in the United States and South Korea. *AERA Open*, 6(4), 2332858420973574. <https://doi.org/10.1177/2332858420973574>
- Csikszentmihalyi, M. (2013). *Flow: The Psychology of Happiness*. Random House.
<https://play.google.com/store/books/details?id=KTQXAgAAQBAJ>
- Eraut, M. (2000). Non-formal learning and tacit knowledge in professional work. *The British Journal of Educational Psychology*, 70 (Pt 1), 113–136.
<https://doi.org/10.1348/000709900158001>
- Favre, D. E., & Knight, S. (2016). Teacher Efficacy Calibration in Education Reform. *International Journal of Educational Reform*.
<https://doi.org/10.1177/105678791602500402>
- Ferrero, M., Vadillo, M. A., & León, S. P. (2021). Is Project-Based Learning Effective Among Kindergarten and Elementary Students? A Systematic Review. *PloS One*.
<https://doi.org/10.1371/journal.pone.0249627>
- Foster, J. (2023). *Impact of prosocial education professional development on teachers' self-efficacy, stress, and burnout* [University of Missouri Libraries].
<https://doi.org/10.32469/10355/96958>
- Franco, E., Coterón, J., Gómez, V., & Pérez-Tejero, J. (2017). El rol de las dimensiones del flow disposicional en la predicción de la intención de ser físicamente activo en adolescentes. *Universitas Psychologica*, 16(4), 1–11.

- <https://doi.org/10.11144/Javeriana.upsy16-4.rdfd>
- Gningue, S. M., Peach, R., Jarrah, A. M., & Wardat, Y. (2022). The Relationship between Teacher Leadership and School Climate: Findings from a Teacher-Leadership Project. *Education Sciences*, 12(11), 749. <https://doi.org/10.3390/educsci12110749>
- Kang, J. Y., Hwang, S. W., & Korean Society of Nursing Research. (2022). Development and application of simulation module on interprofessional education for nursing and health science students. *Korean Society of Nursing Research*, 6(4), 1–15. <https://doi.org/10.34089/jknr.2022.6.4.1>
- Kun, A., & Gadanez, P. (2022). Workplace happiness, well-being and their relationship with psychological capital: A study of Hungarian Teachers. *Current Psychology*. 41(1), 185–199. <https://doi.org/10.1007/s12144-019-00550-0>
- Madsen, J., & Hipp, K. A. (1999). The Impact of Leadership Style on Creating Community in Public and Private Schools. *International Journal of Educational Reform*. <https://doi.org/10.1177/105678799900800305>
- Nevalainen, M. T., Lunkka, N., & Suhonen, M. (2018). Work-Based Learning in Health Care Organisations Experienced by Nursing Staff: A Systematic Review of Qualitative Studies. *Nurse Education in Practice*. <https://doi.org/10.1016/j.nepr.2017.11.004>
- Ng, S., Kinsella, E. A., Friesen, F., & Hodges, B. (2015). Reclaiming a Theoretical Orientation to Reflection in Medical Education Research: A Critical Narrative Review. *Medical Education*. <https://doi.org/10.1111/medu.12680>
- Polanyi, M., & Sen, A. (2009). *The Tacit Dimension*. University of Chicago Press. <https://play.google.com/store/books/details?id=zfsb-eZHPy0C>
- Sherhoff, D. J., Abdi, B., & Anderson, B. (2014). Flow in schools revisited: Cultivating engaged learners and optimal learning environments. *Handbook of Positive*, 219–234. <https://doi.org/10.4324/9780203106525-20>
- Vural, K., & Konakli, T. (2022). Social Justice Based Teacher Practices: Leadership Roles, Problems, and Proposed Solutions. *International Journal of Educational Reform*. <https://doi.org/10.1177/10567879221113540>
- Whitcomb, T. (2014). Raising Awareness of the Hidden Curriculum in Veterinary Medical Education: A Review and Call for Research. *Journal of Veterinary Medical Education*. <https://doi.org/10.3138/jvme.0314-032r1>
- Y. Sanchez, D. B. (2018). Transformational learning: Professional learning and teachers' perspectives on professional learning communities. *The Journal of Humanistic Education and Development*, 7(4). <https://doi.org/10.15640/jehd.v7n4a1>